

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
476 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
476 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizatsiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergasheva	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	

LAGRANJNING IKKINCHI TUR TENGLAMALARINI DON QURITISH QURILMASI MEXANIZMIDA QO'LLASH

Sobirov Xolxo'ja Abbozovich

Andijon mashinasozlik instituti dosenti, t.f.n.

Annotatsiya: Maqolada ko'chma don quritish qurilmasining mahsulot to'kish mexanizmi uchun Lagranjning ikkinchi tur tenglamalari qo'llanilgan. Shuningdek, ushbu tenglamalarni keltirib chiqish jarayoni yoritilgan va matematik model ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: quritish qurilmasi, baraban, prujina, matematik model, umumlashgan kuch, mexanik energiya.

Abstract: In the article, Lagrange's equations of the second type are used for the product discharge mechanism of the mobile grain dryer, and the process of their derivation is explained and a mathematical model is obtained.

Keywords: dryer, drum, spring, mathematical model, generalized force, mechanical energy.

Аннотация: В статье использованы уравнения Лагранжа второго рода для механизма выпуска продуктов мобильной зерносушилки, объяснен процесс их вывода и получена математическая модель.

Ключевые слова: сушилка, барабан, пружина, математическая модель, обобщенная сила, механическая энергия.

KIRISH

Don quritish qurilmalari mexanizmlarining samaradorligi va energiya tejamkorligi qishloq xo'jaligi texnologiyalarining muhim ko'rsatkichlaridan biridir. Ushbu mexanizmlarning dinamikasi va ishlash tamoyillarini chuqur tahlil qilishda Lagrange ikkinchi tur tenglamalari asosiy nazariy vosita sifatida foydalaniladi. Mazkur tenglamalar mexanik tizimlarning harakatini aniqlash, yuklamalar taqsimotini tahlil qilish va energiya oqimini boshqarishda yuqori aniqlikka ega bo'lgan matematik asosni taqdim etadi.

Qurilmalar mexanikasini tahlil qilishda Lagrange tenglamalari tizimning geometrik, energetik va dinamik xususiyatlarini birlashtiruvchi kompleks yondashuvni ta'minlaydi. Bu esa don quritish mexanizmlarini loyihalashda nafaqat ularning mustahkamligini oshirish, balki ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi sohasida energiyani tejash va texnologik jarayonlarni optimallashtirish zarurati ushbu usulni qo'llashni dolzarb masalaga aylantiradi.

Ushbu maqolada Lagrange ikkinchi tur tenglamalarining nazariy asoslari va ularning don quritish qurilmalari mexanizmlarida qo'llanilishi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, turli tadqiqotlar natijalari asosida ushbu usulning amaliy qo'llanilishi va samaradorligi ko'rib chiqiladi, bu esa zamonaviy energiya tejavchi texnologiyalarni ishlab chiqish uchun mustahkam ilmiy asos yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Lagrange ikkinchi tur tenglamalari mexanika nazariyasida muhim o'rin egallab, dinamik tizimlarni tahlil qilish va mexanizmlarni modellashtirishda keng qo'llaniladi. Ushbu usul nafaqat mexanik tizimlarning harakatini aniqlashda, balki energiyani tejash va samarali ishlashni ta'minlash uchun ham asosiy nazariy vosita sifatida xizmat qiladi.

O'zbek olimi S.A. Akbarov (2015) o'z tadqiqotlarida Lagrange tenglamalarini issiqlik va mexanik harakatni birlashtiruvchi tizimlarni modellashtirishda qo'llash bo'yicha chuqur tahlil o'tkazgan. Akbarovning ishlari don quritish mexanizmlarini optimallashtirish uchun yuqori samaradorlikka ega bo'lgan matematik model yaratish imkonini beradi.

G.V. Kolosov (1978) tomonidan ishlab chiqilgan klassik mexanik tizimlarning energetik tahlili Lagrange tenglamalarining energiyani tejoychi mexanizmlarda qo'llanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadqiqot mexanizmlarning harakat dinamikasini va energiya oqimlarini tahlil qilishda dolzarbdir.

Timoshenko va Yung (1961) Lagrange tenglamalarini qattiq jismlarning dinamik harakatini tahlil qilishda qo'llash imkoniyatlarini o'rganganlar. Ularning tadqiqotlari hozirgi kunda don quritish mexanizmlarida murakkab mexanik harakatlarni aniqlashda ham qo'llanmoqda.

Rossikhin va Shitikova (2005) mexanik tizimlarning viskoelastik modellari asosida Lagrange tenglamalarining qo'llanilishiga oid tadqiqotlar olib borib, ulardan qurilish va qishloq xo'jaligi texnologiyalarida foydalanishni tavsiya qilganlar. Ushbu tadqiqot don quritish mexanizmlarida yuklamalar taqsimotini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega.

Nazarov va Karimov (2018) Lagrange tenglamalari yordamida issiqlik va mexanik kuchlanishlar o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish bo'yicha ish olib borgan. Ularning ishlari energiya tejoychi qurilmalarni modellashtirishda amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, Lagrange tenglamalarini qishloq xo'jaligi texnologiyalarida, xususan, don quritish qurilmalarida qo'llash o'zining amaliy ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu tenglamalar mexanik tizimlarning samaradorligini oshirish, energiya iste'molini kamaytirish va optimallashtirish uchun kuchli vositadir. Yangi ilmiy tadqiqotlar va innovasion yondashuvlar ushbu sohada texnologik rivojlanishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda nazariy va eksperimental usullar qo'llanildi. Nazariy ma'lumotlar ilmiy adabiyotlardan olingan va matematik modellarni tuzishda ishlatilgan. Eksperimental ma'lumotlar esa don quritish qurilmasining harakat dinamikasini va yuklamalarga javoblarini kuzatish orqali yig'ildi. Olingan natijalar matematik modellashtirish va statistik tahlil yordamida qayta ishlanib, mexanizmlarning samaradorligini oshirish bo'yicha xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turli mamalakatlarda sholini quritish jarayonlarining sifatli bajarilishini ta'minlaydigan ko'plab turli quritishi qurilmalari ishlab chiqarilgan. Quritish qurilmalarining konstruksiyalari takomillashtirish va ishchi parametrlarini o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan [1,2].

"Don maxsulotlari uchun quritish qurilmasi" konstruksiyasi keltirilgan. Mazkur moslama quyidagi chizmalar va fotonushalar bilan tushuntiriladi: 1-rasmda don mahsulotlari uchun ko'chma quritish qurilmasining aksonomerik ko'rinishi, 2-rasmda avtomatik boshqariluvchi maxsulot to'kish mexanizmining (kopqoqlarning) frontal ko'rinishidagi kinematik sxemalari.

Mazkur don mahsulotlari uchun ko'chma quritish qurilmasida 1-ta'minlovchi bunker o'zining tayanchlariga ega bo'lgan (1-rasm), gorizontga burchak ostida joylashgan 2-vintli transportyorga o'rnatilgan. Ma'lum burchak ostida joylashgan 3-nov 2-vintli transportyorga va 8-qo'zg'almas seksiyaga mahkamlangan. Gorizontga burchak ostida joylashgan 4-quritish barabani tayanchlar orqali 17-tirkamaga o'rnatilgan. Quritish barabani 5-avtomatik boshqariluvchi maxsulot to'kish mexanizmiga ega. Avtomatik boshqariluvchi maxsulot to'kish mexanizmining ostki qismida 6-donni saralash mexanizmi va 7-tayyor mahsulot uchun xajm joylashgan. Quritish barabanining yuqori qismida 8-qo'zg'almas seksiya joylashgan bo'lib, bu seksiyada 9-kalorifer va 10-ventilyator o'rnatilgan. Quritish barabanining yuritmasi 11-elektrodvigatel, 12-mufta, 13-reduktor va 14-muftadan iborat. Vintli transportyorning yuritmasi esa, 15-elektrodvigatel va 16-tasmali uzatmadan iborat. Donni saralash mexanizmida 18-tasmali uzatma va 19-ventilyator joylashtirilgan [2].

Barabanda joylashgan avtomatik boshqariluvchi maxsulot to'kish mexanizmining 2-rasmda kinematik sxemalari keltirilgan bo'lib, bunda 4-ishchi baraban harakat vaqtida baraban ichidagi don maxsulotlarining to'plangan massasining asosiy qismi barabaning eng pastki chetki nuqtasida ortadi bu esa 3-rasmdagi 5-qopqoq (klapan)ni ochilishga majburlovchi (suruvchi) kuchni hosil qiladi, natijada 20-prujina deformatsiyalanish xisobiga qapqoq ochiladi va maxsulot to'kish jarayoni boshlanadi (2-rasm).

1-rasm. Moslamaning umumiy ko'rinishi.

2-rasm. Quritish barabanidagi qopqoqlarning joylashish sxemasi.

Barabanning chorak qismlariga avtomatik boshqariluvchi maxsulot to'kish mexanizmini joylashtirilishi maxsulot to'kish jarayoni faqat barabanning pastki chetki nuqtasida sodir etilishini ta'minlaydi. Baraban aylanib ma'lum gradusga aylanganda prujinaning bikrligi hisobiga qopqoq avtomatik yopiladi [2].

Qopqoqning (5) ochilishi va yopilishi unga ta'sir qilayotgan kuchlarga, prujinaning bikrligiga va barabanning aylanish tezliklariga bog'liq bo'ladi. Prujinaning (20) bikrligini aniqlash uchun Lagranjning ikkinchi tur tenglamalaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi [3].

Quritish barabaniga sharnir yordamida maxkamlangan to'kish qopqoqlari barabanning aylanma xarakati davomida ochilib - yopilib turadi. Xar bir qopqoq o'zining yuqori xolatida (pozisiyasida) yopiq xolatda va pastki xolatida esa maxsulotning bemaol to'kilishi uchun ochiq bo'lishi ko'zda tutilgan. Barabanning aylanma xarakati paytida, agar qopqoqning yopiq xolati quritish barabanining tepa yarim qismida (3-rasm, barabanning X o'qidan ustki qismida) va qopqoqning ochiq xolati quritish barabanining pastki yarim qismida sodir bo'lsa (3-rasm, barabanning X o'qidan pastki qismida), demak qopqoq samarali va rejalangan tartibda ishlayotgan (xarakatlanayotgan) bo'ladi.

Qopqoqlarning muntazam ochilib-yopilishiga ta'sir etuvchi parametrlarni aniqlash uchun aylanma xarakatdagi baraban va murakkab xarakatdagi qopqoq(lar)ning xisob - sxemasini chizamiz (4-rasm). Bunda mazkur mexanik sistemani (don quritish barabanini va unga sharnir yordamida maxkamlangan qopqoqni) dvigatelga nisbatan ikki massali mexanik sistema deb qaraymiz.

3-rasm. Quritish barabanining ikki massali xisob - sxemasi.

Ushbu xisob - sxemada quyidagilar ko'rsatilgan:

D –elektrodvigatel (qo'zg'almas); 1- quritish barabani ichidagi quritiladigan doni bilan; 2- qopqoq; j_1 – barabanning burchak ko'chishi, grad; j_2 – qopqoqning burchak ko'chishi, grad; M_d - dvigatelning yurituvchi momenti, H.m.; M_{K1} - baraban aylanishiga qarshilik kuchlari (donning qarshilik kuchlari va ishqalanish kuchlari) yig'indisining aylanish o'qiga nisbatan momenti, H.m.; M_{G2} - qopqoq og'irlik kuchining barabanga nisbatan (o'z aylanish o'qiga nisbatan, ya'ni qo'zg'aluvchan o'qqa nisbatan) momenti, H.m.; M_{K2} - prujina bikrlilik kuchining barabanga nisbatan momenti (qo'zg'aluvchan o'qqa nisbatan), H.m.; C_1 – elektrodvigatel va quritish barabani orasidagi tasmasi va boshqa uzatmalarning keltirilgan bikrlilik koeffitsienti, H.m./rad; C_2 – qopqoqni ochib-yopib turuvchi prujinaning bikrlilik koeffitsienti, H/m.

Endi, qopqoqqa ta'sir qiluvchi kuch vektorlarini ko'rsatish uchun quyidagi sxemani chizamiz (4-rasm).

Qopqoqqa quyidagi faol kuchlar ta'sir qiladi:

G_1 – quritish barabanining og'irlik kuchi, H; G_D – don uyumining og'irlik kuchi, H;

G_2 – qopqoqning og'irlik kuchi, H; Q_D – don uyumining qopqoqqa ko'rsatayotgan bosim kuchi, N (soddalashtirish maqsadida mazkur kuchning vektorini qopqoqqa perpendikulyar ta'sir qiladi deb olingan); h_{2G} – qopqoq og'irlik kuchining B nuqtaga nisbatan kuch elkasi, m; K nuqta – qopqoqning og'irlik markazi.

$\alpha = j_1 - j_2$ - to'ldiruvchi burchak, grad.

γ - baraban aylanishi evaziga don uyumi og'irlik markazining OY o'qidan og'ish burchagi.

4-rasm. Qopqoqqa ta'sir etuvchi kuchlar va kuch momentlari.

Qopqoqqa ta'sir etuvchi kuchlarning V nuqtaga nisbatan momentlarini ko'rib chiqamiz:

$$M_B(G_2) = G_2 \cdot h_{2G} = m_2 \cdot g \cdot BK \cdot \sin \alpha = m_2 \cdot g \cdot BK \cdot \sin(\varphi_1 - \varphi_2)$$

bunda $M_B(G_2)$ – qopqoq og'irlik kuchining B nuqtaga nisbatan momenti, m_2 – qopqoqning massasi, kg; g – erkin tushish tezlanishi, m/s²; BK – qopqoqning yarim uzunligi ($BK = l_2/2$), m.; l_2 – qopqoqning uzunligi.

Demak,

$$M_B(G_2) = G_2 \cdot h_{2G} = 0,5 \cdot m_2 \cdot g \cdot l_2 \sin(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (1)$$

Q_D donning bosim kuchning B nuqtaga nisbatan momenti esa quyidagicha topiladi

$$M_B(Q_D) = Q_D \cdot BK = 0,5 \cdot S \cdot P_D \cdot l_2 \cdot \sin \varphi_1 \quad (2)$$

bunda S – qopqoq uchun qilingan darchaning yuzasi, m²; P_D – donning uyumining qopqoqqa bo'lgan bosimi, kg/m².

Shuningdek, barabanning aylanish o'qiga (6-rasmda O nuqta) qo'yilgan kuch momentlarini ko'rib chiqamiz: M_B – barabanga dvigatel tomonidan ko'rsatilayotgan buruvchi moment, N.m., ya'ni

$$M_B = M_D \cdot i_{DB} \quad (4)$$

bunda M_D – dvigatelning momenti, i_{DB} – dvigatel va baraban aylanish o'qlari orasidagi uzatishlar soni.

M_{K1} – barabanning aylanma xarakatiga ko'rsatilayotgan qarshilik kuchlarining momenti, ya'ni

$$M_{K1} = M_{DK} + M_{III1} \quad (5)$$

Bu yerda M_{DK} – don uyumining baraban aylanma xarakatiga ko'rsatayotgan qarshilik kuchi momenti; M_{III1} – ishqalanish kuchlarining qarshilik momenti.

Lagranjning ikkinchi tur tenglamalaridan mazkur sxema bo'yicha foydalanish.

Ko'chma don quritish moslamasini ikki massali bo'shatmaydigan mexanik sistema sifatida qarayatganmiz tufayli 4 - rasmdagi xisob – sxemaga asosan ikkinchi tur Lagranj tenglamalarini erkinlik darajasi ikkiga teng bo'lgan mexanik sistema uchun tuzamiz.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \omega_1} \right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi_1} + \frac{\partial \Pi}{\partial \varphi_1} = Q_1 \quad (6)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \omega_2} \right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi_2} + \frac{\partial \Pi}{\partial \varphi_2} = Q_2 \quad (7)$$

bunda T – mexanik sistemaning kinetik energiyasi, Π - mexanik sistemaning potensial energiyasi, Q_1 va Q_2 - umumlashgan koordinatalar bo'yicha ta'sir qilayotgan faol kuchlar (momentlari).

Mexanik sistemaning kinetik energiyasini quyidagicha topamiz:

$$T = T_B + T_K \quad (8)$$

bunda T_B – barabanning kinetik energiyasi; T_K – qopqoqning kinetik energiyasi. Bilamizki,

$$T_B = 0,5 \cdot J_{OB} \cdot (\omega_B)^2 = 0,5 \cdot J_{OB} \cdot (\dot{\varphi}_1)^2 \quad (9)$$

bunda J_{OB} – barabanning o'z aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti, $\text{kg} \cdot \text{m}^2$; ω_B – barabanning burchak tezligi ($\dot{\varphi}_1$), rad/s .

Xuddi shuningdek,

$$T_K = 0,5 \cdot J_{OK} \cdot (\omega_B + \omega_K)^2 = 0,5 \cdot J_{OK} \cdot (\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2)^2 \quad (10)$$

bunda J_{OK} – qopqoqning barabanning aylanish o'qiga nisbatan inersiya momenti, $\text{kg} \cdot \text{m}^2$; ω_K – qopqoqning nisbiy burchak tezligi ($\dot{\varphi}_2$), rad/s .

Demak,

$$T = 0,5 \cdot J_{OB} \cdot (\dot{\varphi}_1)^2 + 0,5 \cdot J_{OK} \cdot (\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2)^2 \quad (11)$$

Mexanik sistemaning potensial energiyasini quyidagicha topamiz: Mazkur mexanik sistemaning potensial energiyasini hisoblashda baraban ichidagi don uyumi og'irlik kuchi, xarakatni dvigateldan quritish barabaniga uzatuvchi ponasimon tasma bikrlilik kuchlari xamda qopqoq prujinasi bikrlilik kuchlarining potensial energiyalari hisobga olingan, ya'ni

$$\Pi = \Pi_D + \Pi_{C1} + \Pi_{C2} \quad (12)$$

bunda Π_D - baraban ichidagi don uyumining potensial energiyasi; Π_{C1} – ponasimon tasma bikrlilik kuchining potensial energiyasi; Π_{C2} – qopqoq prujinasi bikrlilik kuchining potensial energiyasi.

Potensial energiyalarning qiymatlari quyidagicha topish mumkin:

$$\Pi_D \approx 0,3G_D \cdot \sin 30^\circ = 0,15 \cdot G_D \quad (13)$$

Bunda (12) – ifoda tajribaviy manbalardan olingan bo'lib xozircha (birinchi yaqinlashuvda) o'zgarmas deb qabul qilamiz; G_D – baraban ichidagi quritilayotgan don uyumining og'irligi, H.

$$\Pi_{C1} = 0,5 \cdot C_1 \cdot \left(\varphi_1 - \varphi_D \cdot \frac{1}{i_{DB}} \right)^2 \quad (14)$$

bunda C_1 – ponasimon tasmaning keltirilgan burchak bikrlilik koeffisienti, $\text{H} \cdot \text{m}/\text{rad}^2$; i_D – dvigatel valining burchak ko'chishi, rad ; i_{DB} – uzatishlar soni.

$$\Pi_{C2} = 0,5 \cdot C_2 \cdot (l_2 \cdot \sin \varphi_2)^2 \quad (15)$$

bunda C_2 – prujinaning chiziqli bikrlilik koeffisienti, H/m .

Demak,

$$\Pi = 0,15 \cdot G_D + 0,5 \cdot C_1 \cdot \left(\varphi_1 - \varphi_D \cdot \frac{1}{i_{DB}} \right)^2 + 0,5 \cdot C_2 \cdot (l_2 \cdot \sin \varphi_2)^2 \quad (16)$$

Mexanik sistema umumlashgan koordinatalarida ta'sir qiluvchi faol kuchlar momentlari quyidagilardan iborat:

$$Q_1 = M_B - M_{K1} = M_D \cdot i_{DB} - G_D \cdot r_B \cdot \sin \gamma - (G_1 + G_2 + G_D) \cdot r_B \cdot f \quad (17)$$

$$Q_2 = M_B(G_2) - M_B(Q_D) = m_2 \cdot g \cdot BK \cdot \sin(\varphi_1 - \varphi_2) - 0,5 \cdot S \cdot P_D \cdot l_2 \cdot \sin \varphi_1 \quad (18)$$

Endi mexanik sistemaning kinetik va potensial energiyalaridan xususiy xosilalar olamiz.

$$\frac{\partial T}{\partial \omega_1} = \left(0,5 \cdot J_{OB} \cdot (\dot{\varphi}_1)^2 + 0,5 \cdot J_{OK} \cdot (\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2)^2 \right)' = J_{OB} \cdot (\dot{\varphi}_1) + J_{OK} \cdot (\dot{\varphi}_1 + \dot{\varphi}_2) \quad (19)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \omega_1} \right) = (J_{OB} + J_{OK}) \cdot \varepsilon_1 \quad (20)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \varphi_1} = 0$$

bunda ε_1 - barabanning bukchak tezlanishi, rad/c².
Xuddi, shuningdek

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \omega_2} \right) = J_{OK} \cdot \dot{\varphi}_2 \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \omega_2} \right) = J_{OK} \cdot \varepsilon_2 \quad (21)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \varphi_2} = 0$$

ni hisobga olib,

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \varphi_1} = \left(0,15 \cdot G_D + 0,5 \cdot C_1 \cdot \left(\varphi_1 - \varphi_D \cdot \frac{1}{i_{DB}} \right)^2 + 0,5 \cdot C_2 \cdot (l_2 \cdot \sin \varphi_2)^2 \right) = c_1 \cdot \left(\varphi_1 - \varphi_D \cdot \frac{1}{i_{DB}} \right) \rightarrow (23)$$

Endi (6) va (7) tenglamalarga kiruvchi xadlarni o'rniga qo'yib quyidagi tenglamalar sistemasini olamiz:

$$\begin{cases} (J_{OB} + J_{OK}) \cdot \varepsilon_1 + C_1 \cdot \left(\varphi_1 - \varphi_D \cdot \frac{1}{i_{DB}} \right) = M_D \cdot i_{DB} - G_D \cdot r_B \cdot \sin \gamma - (G_1 + G_2 + G_D) \cdot r_B \cdot f \\ J_{OK} \cdot \varepsilon_2 + C_2 \cdot l_2 \cos \varphi_2 = 0,5 \cdot m_2 \cdot g \cdot l_2 \cdot \sin(\varphi_1 - \varphi_2) - 0,5 \cdot S \cdot P_D \cdot l_2 \cdot \sin \varphi_1 \end{cases} \quad (24)$$

Yoki

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = \frac{\left[M_D \cdot i_{DB} - G_D \cdot r_B \cdot \sin \gamma - (G_1 + G_2 + G_D) \cdot r_B \cdot f - C_1 \cdot \left(\varphi_1 - \varphi_D \cdot \frac{1}{i_{DB}} \right) \right]}{(J_{OB} + J_{OK})} \\ \varepsilon_2 = \frac{\left[0,5 \cdot l_2 (m_2 \cdot g \cdot \sin(\varphi_1 - \varphi_2) - S \cdot P_D \cdot \sin \varphi_1) - C_2 \cdot l_2 \cos \varphi_2 \right]}{J_{OK}} \end{cases} \quad (25)$$

Matematik model tenglamalarini echish uchun boshlang'ich va chegaraviy shartlar berilishi lozim bo'ladi. Qopqoq boshlang'ich xolatda (A nuqta, 6-rasm) yopiq xolda bo'ladi deb xisoblaymiz. So'ngra, baraban aylanishi evaziga qopqoq kuchlar ta'sirida ochila boshlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mexanik sistemaga ta'sir qiluvchi deyarli barcha kattaliklarni (konstruktiv parametrlarni) inobatga oladigan tenglamalar sistemasini (26), ya'ni mazkur mexanik sistemaning birinchi yaqinlashuvdagi matematik modelini oldik. Matematik modeldagi ε_1 va ε_2 parametrlar, mos ravishda quritish barabani va qopqoqning burchak tezlanishlaridir.

Matematik modeldan foydalanib nafaqat baraban va qopqoqlarning burchak tezlanishlarni ε_1 va ε_2 , shuningdek ularning burchak tezliklarini ω_1 , ω_2 va burchak ko'chishlarini j_1 , j_2 xam boshqa berilgan konstruktiv parametrlar bo'yicha aniqlanib zaruriy bog'lanishlar grafiklarini qurish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Собиров Х.А., Бекқулов Б.Р., Хақимов М.М., Раҳмонқулов Т.Б. Устройство для сушки зерновых культур. № FAP 01831. - Март, 2022, №3
2. Собиров Х., Бекқулов Б., Хақимов М. Дон қуритиш қурилмасида маҳсулот тўқиш механизмининг аҳамияти. «Рақамли технологиялар, инновацион ғоялар ва уларни ишлаб чиқариш соҳасида қўллаш истиқболлари» мавзусида Халқаро илмий-амалий конференция материаллари: 12-июнь, 2021 йил. АндМИ. 1-шўба, 294-298 бет.
3. Собиров Х.А., Бекқулов Б.Р., Хақимов М.М., Раҳмонқулов Т.Б. Кўчма барабанли дон қуритиш қурилмаси. № FAP 02071. - Сент. 2022, №9.
4. Akbarov, S.A. (2015). Mexanik tizimlarning issiqlik-mexanik tahlili. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
5. Kolosov, G.V. (1978). Energetika va mexanika asoslari. Moskva: Nauka.
6. Timoshenko, S.P., Yung, D.H. (1961). Qattiq jismlar mexanikasi. Moskva: Fizmatlit.
7. Rossikhin, D.K., Shitikova, M.V. (2005). Viskoelastiklik va dinamik tahlil. New York: Springer.
8. Nazarov, A.B., Karimov, R.J. (2018). Issiqlik-mexanik tizimlarning matematik modellari. Toshkent: Fan nashriyoti.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

